

УДК 81.111:82-14 *Емілі Дікінсон**А. О. Івахненко***ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ІДІОСТИЛЮ
ЕМІЛІ ДІКІНСОН**

Об'єктом даної статті виступає ідіостиль американської поетеси Емілі Дікінсон, предметом – база, на якій він створювався. Матеріалом дослідження служать наукові розвідки вітчизняних і закордонних авторів. Актуальність роботи, на наш погляд, полягає в інтересі українських науковців, що зберігається, до творчості Е. Дікінсон, а новизна – у спробі систематизувати існуючі погляди на взаємозв'язок значимих подій її біографії з основними темами її творчості: Бог, смерть, любов, дружба. Автор статті відмічає, що Емілі Дікінсон – один із найвидатніших і найоригінальніших американських поетів усіх часів, адже вона насмілилася поставити під сумнів тогочасні постулати щодо задач поезії та поета, вимог до поетичної творчості та складових поетичного дару. Однак її велич по-справжньому досягнули лише в ХХ столітті. Її вірші насичені алюзіями та переспівами з американської та загальноєвропейської літературі, Біблії та філософської думки тих часів. Проаналізувавши низку творів Е. Дікінсон, автор статті не може не погоджуватися з дослідниками Американського фонду поезії, а саме: що стиль і форма її віршів дуже сильно нагадують християнські гімни й балади, де часто присутні рядки, написані три- та чотиристопним ямбом. Емілі Дікінсон застосовувала в своїх творах неточні рими, часто її тексти взагалі позбавлені рими як такої, наближаючись інколи до верлібру, а інколи – до білого віршу. Вона також часто порушувала навіть граматичні правила, та й семантичний бік її творів також виявлявся винятково сміливим й оригінальним. Дослідивши низку робіт на цю тему, А.О. Івахненко доходить такого висновку: характерні риси поезії Емілі Дікінсон з'явилися завдяки трьом джерелам впливу, а саме: освіті, яку вона отримала; релігійному піднесенні тих часів; художній літературі, з якою вона була знайома.

Ключові слова: алюзія, Емілі Дікінсон, свангелізм, поезія романтиків

***Івахненко А. А. Предпосылки возникновения идиостиля
Эмили Дикинсон.***

Объектом данной статьи выступает идиостиль американской поэтессы Эмили Дикинсон, предметом – база, на которой он создавался. Материалом исследования служат научные труды отечественных и зарубежных авторов.

Актуальность работы, на наш взгляд, заключается в сохраняющемся интересе украинских ученых к творчеству Э. Дикинсон, а новизна – в попытке систематизировать существующие взгляды на взаимосвязь значимых событий ее биографии с основными темами ее творчества: Бог, смерть, любовь, дружба. Автор статьи отмечает, что Эмили Дикинсон – один из самых выдающихся и оригинальных американских поэтов, ведь она осмелилась поставить под сомнение тогдашние постулаты относительно задач поэзии и поэта, требований к поэтическому творчеству и составляющих поэтического дара. Однако ее величие по-настоящему осознали лишь в XX веке. Ее стихи насыщены аллюзиями и перепевами с американской и общеевропейской литературой, Библией и философской мыслью того времени. Проанализировав ряд произведений Э. Дикинсон, автор статьи не может не согласиться с исследователями Американского фонда поэзии, а именно: что стиль и форма ее стихов очень сильно напоминают христианские гимны и баллады, где часто присутствуют строки, написанные трех- и четырехстопным ямбом. Эмили Дикинсон применяла в своих произведениях неточные рифмы, часто ее тексты вообще лишены рифмы как таковой, приближаясь иногда к верлибру, а иногда – к белому стиху. Она также часто нарушала даже грамматические правила, и семантическая сторона ее произведений также оказывалась исключительно смелой и оригинальной. Исследовав ряд работ на эту тему, А.А. Ивахненко делает следующий вывод: характерные черты поэзии Эмили Дикинсон появились благодаря трем источникам воздействия, а именно: образованию, которое она получила; религиозному подъему тех времен; художественной литературе, с которой она была знакома.

Ключевые слова: аллюзия, евангелизм, поэзия романтиков, Эмили Дикинсон

Ivakhnenko Antonina. Prerequisites for the emergence of Emily Dickinson's idiosyle.

The object of this article is the idiosyle of Emily Dickinson, the subject is the basis on which it was created. The research material is the scientific works of domestic and foreign authors. The actual value of the work, in our opinion, lies in the constant interest of Ukrainian scientists towards the work of E. Dickinson, and the novelty lies in an attempt to systematize the existing views on the interconnection of significant events of her biography with the main themes of her work: God, death, love, friendship. The author of the article notes that Emily Dickinson is one of the most prominent and original American poets of all time,

because she dared to question the postulates of poetry and poet, the requirements for poetic creativity and the components of the poetic gift. However, her grandeur was only reached in the 20th century. Her poems are full of allusions and chants from American and European literature, the Bible and the philosophical thought of those times. Analyzing a series of works by E. Dickinson, the author of the article cannot disagree with the researchers of the American Poetry Fund, namely that the style and form of her poems are very reminiscent of Christian hymns and ballads, which often contain lines written with three and four-footed iambic. Emily Dickinson used inaccurate rhymes in her works, often her texts are generally devoid of rhymes per se, sometimes approaching verse libre and sometimes white verse. She often violated even grammatical rules, and the semantic side of her works also proved to be exceptionally bold and original. After researching a number of papers on this topic, A.O. Ivakhnenko concludes that Emily Dickinson's distinctive features of poetry emerged from three sources of influence, namely: the education she received; the religious exaltation of those times; the books of fiction she was familiar with.

Keywords: allusion, Emily Dickinson, evangelism, romantic poetry.

Об'єктом даної статті виступає ідіостиль американської поетеси Емілі Дікінсон, *предметом* – база, на якій він створювався. *Матеріалом* дослідження служать наукові розвідки вітчизняних і закордонних авторів. *Актуальність* роботи, на наш погляд, полягає в інтересі українських науковців, що зберігається, до творчості Е. Дікінсон, а *новизна* – у спробі систематизувати існуючі погляди на взаємозв'язок значимих подій її біографії з основними темами її творчості: Бог, смерть, любов, дружба.

Емілі Дікінсон, на думку деяких дослідників [3; 5], – один із найвидатніших і найоригінальніших американських поетів усіх часів, адже вона насмілилася поставити під сумнів тогочасні постулати щодо задач поезії та поета, вимог до поетичної творчості та складових поетичного дару. Однак її велич по-справжньому осягнули лише в ХХ столітті завдяки таким письменникам, як Гарт Крейн, Аллен Тейт і Елізабет Бішоп [5]. Її вірші насичені алюзіями та переспівами з американської та загальноєвропейської літературі. Так, як справедливо зазначається на сторінці Фонду поезії присвяченій Е. Дікінсон [3], поетеса, «подібно до Р.В. Емерсона, Г.Д. Торо й В. Вітмена, експери-

ментувала з планом вираження, намагаючись звільнити його від звичайних обмежень» [5]. Вона створила новий для літератури Сполучених Штатів тип ліричного героя (чи, точніше, ліричної героїні). Як і героїні британських авторок Ш. Бронте й Е.Б. Браунінг, героїня Емілі Дікінсон – «проникливий спостерігач, котрий бачить неминучі обмеження, що їх накладає на особистість суспільство, але водночас помічає і уявні чи реальні засоби їх оминуті» [там само]. Очевидно, що саме художня література, якою захоплювалася Емілі, заклала один із наріжних каменів її творчості.

Стиль і форма її віршів дуже сильно нагадують християнські гімни й балади, де часто присутні рядки, написані три- та чотиристопним ямбом. Емілі Дікінсон застосовувала в своїх творах неточні рими, часто її тексти взагалі позбавлені рими як такої, наближаючись інколи до верлібру, а інколи – до білого віршу. Вона також часто порушувала навіть граматичні правила, та й семантичний бік її творів також виявлявся винятково сміливим й оригінальним [3].

Розглянемо тепер докладніше обставини, які дослідники вважають основоположними причинами виникнення новаторського стилю поезії Емілі Дікінсон. У переліку таких причин, мабуть, на першому місці стоятиме освіта, яку отримала майбутня поетеса. Так, відомо, що вона відвідувала два коледжі для дівчат: Академію Амхерста, одним із засновників якої був її дід, та школа Маунт-Голіок. У XIX столітті головною справою для жінки було виконання домашніх обов'язків, але більшість шкіл і коледжів для дівчат, у тому числі й Академія Амхерста, потребували щоденного відвідування, тому домашні обов'язки відходили на другий план. Навчальний план часто збігався із навчальним планом коледжів для юнаків. Наприклад, в «Школі юних леді» Вільям і Валдо Емерсони переробили для своїх учениць завдання, які самі поети отримували, навчаючись у Гарварді [3]. Коли їх попросили дати пораду щодо теми дослідження, вони підготували список літератури, прочитати яку зазвичай пропонували молодим чоловікам. Таким чином, час у школі було часом інтелектуальних випробувань і відносної волі для дівчинок, особливо в Академії Амхерсту, яка пишалася своїм прогресивним підходом до навчання. Студентки брали участь у жвавих наукових дискусіях, зивкали бачити

в собі науковців, але повертаючись додому, зіштовхувались із різкими змінами в житті. Після повернення незаміжні дочки мали продемонструвати слухняність і відкласти убік свої інтереси для задоволення потреб родини. Для Дікінсон така різка зміна стала майже шоком. У її листах початку 1850-х років чітко простежується ворожість до домашньої роботи й розчарування обмеженнями, створеними роботою, яка ніколи не закінчується. «Боже, борони мене від того, що вони називають домогосподарством», – виклинула Емілі в одному з листів у 1850 році. [6]

Особливо її дратувала кількість візитів, яку очікували від жінок – обмін візитами вважався необхідним для підтвердження свого соціального положення. У коледжі завжди ходили в гості один до одного не тільки слухачі курсів, але й члени партії вігів, і законодавці, з якими працював Едвард Дікінсон. Погіршення стану здоров'я Емілі Дікінсон у 1850-х роках можна розглядати як одну із можливостей відсторонитися від такої традиції.

Однак, закінчивши Академію Амхерста у віці 15 років, Дікінсон не закінчила навчання. Як це було прийнято, Емілі воліла одержати більш високий, а для жінок – остаточний рівень освіти [3]. Восени 1847 року вона поступила до жіночої семінарії Маунт-Голіок. Суворі правила цього закладу, зосередженість керівництва на релігійному навчанні, а також туга за родичами і зростаюче бунтарство можуть пояснити, чому Емілі перервала своє навчання в семінарії, остаточно повернувшись додому по закінченню першого курсу.

Під керівництвом Мері Ліон заклад став відомим релігійною спрямованістю навчання: велика частка занять відводилася на уроки пані Ліон, де розглядалися релігійні питання й оцінювався стан віри учениць. Молоді жінки були розділені на три категорії: ті, хто були «визнаними християнами», ті, хто «викликав надію», і ті, хто були «безнадійні». Багато хто з дослідників писав про те, що саме до цієї групи відносили Емілі Дікінсон, і більш того – що вона була єдиним членом групи «безнадійних», але останні дослідження це спростовують [4].

В 1851 році Амхерст опинився у центрі релігійного відродження. З одного боку, в ньому з'явилися сильні проповідники, а з іншого,

парафіяни з нетерпінням чекали на появу таких служителів церкви. Родина Дікінсонів не стала виключенням цього процесу: в різні роки її члени приєдналися до євангеліської церкви, і лише Емілі залишилася «без благословення» – як вона сама писала подрузі Джейн Гамфрі в 1850 році, «Я залишилася одиначкою у своєму повстанні» [6]. Хоча Бог, за євангеліською позицією, не просто обирає тих, хто сам себе обрав для Нього, Він також робить свій вибір тільки із присутніх, а отже, дуже важливим стає відвідування церкви і регулярна релігійна «самоперевірка», котра вимагає неабиякого знання Святого Письма [1]. Крім того, саме на часи «пробудження» Амхерста припадає коротку зустріч Емілі Дікінсон із проповідником у Філадельфії, в результаті якої поетеса чи не вперше відчула кохання. Розуміючи, що разом вони бути не можуть через різницю у віці та суспільному положенні, Емілі занурюється в близькі йому теми, досліджуючи Біблію та складаючи власні відношення з Богом.

Але активна діяльність представників церкви та звичайних парафіян не могла не викликати в поетеси бурхливу реакцію. Це одна з причин виникнення її віршів, у яких вона кидає виклик Богові. Однак вона, схоже, зберегла віру в безсмертя душі, або принаймні перетворила цю віру на романтичні пошуки трансцендентного та абсолютного. Однією з причин того, що її цілком зрілі релігійні погляди неможливо конкретизувати, можна вважати те, що вона не цікавилася жорсткими положеннями віри [5]. У цьому на неї вплинули як трансценденталізм Ральфа Вальдо Емерсона, так і тенденції середини століття ліберального протестантизму. А. Габергер відмічає, що саме це підштовхнуло її до більш символічного розуміння релігійної істини й допомогло відшліфувати її поетичний дар [5].

Як писала Емілі Дікінсон у вірші від 1875 року, «Втеча – це таке вдячне слово». Насправді, «втеча» у даному контексті, насамперед, відноситься до душі. На думку поетеси, порятунок завжди залежить від волі людини. Вірш закінчується похвалою за «вірне слово» втечі. Безсумнівно, у цьому вірші неможна не побачити своєрідне пояснення усамітнення поетеси від громадськості.

Ще однією складовою стилю американської поетеси слугувало велике коло літератури, яку читала Емілі Дікінсон [2]. Незалежно від

того, яке читання схвалив викладач в академії або батько в родині, Емілі читала твори багатьох сучасних їй авторів по обидві сторони Атлантики. Серед англійців були поети-романтики, сестри Бронте, Е. Браунінг і Дж. Еліот, серед американців – Г. Лонгфелло, Г.Д. Торо, Н. Готорн і В. Емерсон. Засновника американського верлібра, поета-новатора В. Вітмена вона, за її власним твердженням, не читала. Але добре знала твори Т. Карлайла, Ч. Дарвіна й М. Арнольда [3]. Твори сучасників давали їй живильне середовище для власної творчості, але у цьому їй також допомагали Біблія та Шекспір.

У цілому, на поезію Дікінсон вплинули поети-метафізики Англії XVII століття, а також Книга Одкровення і загальне виховання в пуританському місті Нової Англії, яке заохочувало кальвіністський, православний і консервативний підхід до християнства.

На стиль і тематику її творів також серйозно вплинули художні твори класиків і сучасників англійської літератури, з якими Емілі Дікінсон була знайома. Вона дізнавалася про новинки літератури завдяки друзям і знайомим. Так, поезію Ральфа Вальдо Емерсона вона почала читати завдяки порадам одного зі студентів-юристів свого батька, Бенджаміна Ф. Ньютона, а вірші Елізабет Баррет Браунінг – завдяки Сьюзен Гілберт. Два твори Е.Б. Браунінг: *A Vision of Poets*, в якій описувався пантеон поетів, та *Aurora Leigh*, про розвиток поета-жінки, схоже, зробили чималий внесок у розвиток поетичного дару та особистих поглядів Емілі: завдяки ним вона повірила у можливість величі жінки та ризикнула спробувати свої сили в суто чоловічій сфері – написанні віршів [5].

Отже, зі всього наведеного вище можна зробити висновок, що характерні риси поезії Емілі Дікінсон з'явилися завдяки трьом джерелам впливу, а саме: освіті, яку вона отримала; релігійному піднесенні тих часів; художній літературі, з якою вона була знайома.

Список літератури

1. Виноградова, С.Г. (2002). *Эмили Дикинсон и библейская традиция в новоанглийской поэзии XIX века*. Канд. филол. наук. Нижний Новгород.
2. Эмили Дикинсон. Новые переводы Григория Кружкова и Ины Близнацовой (2009). *Журнальный зал* [online]. Available at: <https://>

magazines.gorky.media/interpoezia/2009/2/novye-perevody-grigoriya-kruzhkova-i-iny-bliznetzovoj.html.

3. Emily Dickinson. *Poetry foundation* [online]. Available at: <https://www.poetryfoundation.org/poets/emily-dickinson>.

4. Emily Dickinson. *Academy of American poets* [online]. Available at: <https://poets.org/poet/emily-dickinson>.

5. Emily Dickinson. American Poet. In: *Britannica* [online]. Available at: <https://www.britannica.com/biography/Emily-Dickinson>.

References

1. Vinogradova, S.G. (2002). *Emili Dikinson i bibleyskaya traditsiya v novoangliyskoy poezii XIX veka* [Emily Dickinson and the Biblican tradition in the poetry of New Anglia of the 19th century]. Kand. filol. nauk. Nizhniy Novgorod.

2. Emili Dikinson. Novyye perevody Grigoriya Kruzhkova i Iny Bliznetsovoy [Emily Dickinson. New translations of Grigory Kruzhkov and Ina Bliznetsova] (2009). *Zhurnalnyi zal* [online]. Available at: <https://magazines.gorky.media/interpoezia/2009/2/novye-perevody-grigoriya-kruzhkova-i-iny-bliznetzovoj.html>.

3. Emily Dickinson. *Poetry foundation* [online]. Available at: <https://www.poetryfoundation.org/poets/emily-dickinson>.

4. Emily Dickinson. *Academy of American poets* [online]. Available at: <https://poets.org/poet/emily-dickinson>.

5. Emily Dickinson. American Poet. In: *Britannica* [online]. Available at: <https://www.britannica.com/biography/Emily-Dickinson>.